

МЕСТА СРАЖЕНИЙ В ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКЕ

(Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году. Кондурчинское сражение)

Зубов Сергей Эдгардович¹, Зубова Олеся Васильевна²

к.и.н., доцент. Директор Научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья, научный руководитель Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского национального исследовательского университета имени академика¹

С.П.Королева, e-mail: guberfond@rambler.ru

ORCID: 0000-0003-1756-9773; Scopus Author: 57194728433

Научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева²

e-mail: olesya.zubova.lesya@yandex.ru

ORCID: 0009-0006-0599-2813

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051763>

***Аннотация.** В настоящей работе проводится анализ возможностей использования мест средневековых сражений в российской туристско-экскурсионной практике. Поле битвы любого сражения является масштабным и сложным типом археологического объекта и дает для науки большой объем уникальных данных. Кроме места сражения были еще кратковременные и долговременные стоянки войск – бивуаки и военные лагеря. Изучение поля битвы, фортификационных особенностей, системы размещения контингентов и организации быта на стоянках во многом могут пролить свет на основы ведения войны и затем использовать эти новые данные в туристско-экскурсионной практике.*

Всеобъемлющее изучение военного похода Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году позволит, на наш взгляд, создать условия для формирования устойчивого развития международных связей путем совместных научных исследований и общей разработки новых продуктов туристско-экскурсионной деятельности.

***Ключевые слова:** Россия, Самарская область, археология, объекты культурного наследия, место битвы, Кондурчинское сражение 1391 г., Тимур, Тохтамыш, музеефикация, музей-заповедник.*

***Annotatsiya.** Ushbu ishda Rossiya turistlik-ekskursiya amaliyotida o'rti asr janglari joylaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Har qanday jang maydoni keng ko'lamli va murakkab arxeologik obyekt turi bo'lib, fan uchun katta hajmdagi noyob ma'lumotlarni taqdim etadi. Jang maydonidan tashqari qo'shinlarning qisqa muddatli va uzoq muddatli qarorgohlari - bivualklar va harbiy lagerlar ham mavjud edi. Jang maydonini o'rganish, fortifikatsiya xususiyatlari, kontingentlarni joylashtirish tizimi va to'xtash joylarida turmushni tashkil etish ko'p jihatdan urush olib borish asoslarini yoritib berishi va keyinchalik ushbu yangi ma'lumotlardan turistlik-ekskursiya amaliyotida foydalanishi mumkin.*

Amir Temurning 1391-yildagi Dashti Qipchoqqa harbiy yurishini har tomonlama o'rganish, bizning fikrimizcha, qo'shma ilmiy tadqiqotlar va umumiy turistlik-ekskursiya faoliyatining yangi mahsulotlarini ishlab chiqish orqali xalqaro aloqalarning barqaror rivojlanishini shakllantirish uchun sharoit yaratadi.

***Kalit so'zlar:** Rossiya, Samara viloyati, arxeologiya, madaniy meros obyektlari, jang joyi, 1391 yilgi Kondurchi jangi, Temur, To'xtamish, muzeylashtirish, muzey-qo'riqxon.*

***Abstract.** This work analyzes the possibilities of using medieval battle sites in Russian tourist and excursion practice. The battlefield of any battle is a large-scale and complex type of archaeological object and provides a large amount of unique data for science. Besides the battlefield, there were also short-term and long-term troop camps - bivouacs and military camps. Studying the battlefield, fortification features, the system of deployment of contingents, and the organization of life at stops can, in many ways, shed light on the basics of warfare and then use these new data in tourist and excursion practice.*

A comprehensive study of Amir Timur's military campaign to the Desht-i-Kipchak in 1391 will, in our view, create conditions for the sustainable development of international relations through joint scientific research and the joint development of new products of tourist and excursion activities.

***Keywords:** Russia, Samara region, archaeology, cultural heritage sites, battle site, 1391 Kondurchinsk battle, Timur, Tokhtamysh, musealization, museum-reserve.*

Современное состояние исторической науки наглядно демонстрирует значительный рост интереса к общей истории в средневековый период эпохи упадка империи Чингизитов и бурного формирования новых государств. В конце XIV века в силу ряда социально-экономических и социально-политических коллизий сформировалось военное противостояние величайших империй средневековья: Золотой Орды и империи Тимуридов, которое, в конечном счете, предопределило начало войны между означенными государствами в 1390-1395 гг. Первый поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак завершился крупнейшим сражением 18 июня 1391 года в местности Кондурча на территории современной Самарской области. Исход этого кровопролитного сражения в совокупности с результатами второго вторжения Амира Тимура в Золотую Орду в 1395 году, полностью изменил политический ландшафт Евразии, а первый военный поход сохранился в исторических источниках и народном эпосе разных народов.

Борьба Амира Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша в конце XIV века окончательно разрушила могущество и единство Золотой Орды и помогла возвышению Московского княжества и становлению Российского государства. Одним из ключевых событий противостояния империй Джучидов и Тимуридов явилась битва на Кондурче близ современной Самары. Благодаря летописи Низам ад Дина «Зафар-наме» («Книга побед»), которая была написана при жизни Амира Тимура, мы знаем некоторые подробности этой великой битвы. Ослабление Тохтамыша в результате поражения 1391 г. позволило Василию I ценой богатых даров добиться передачи ему ханом Нижнего Новгорода, Мурома и Тарусы. Это неоднократно отмечалось в исследовательских работах по русско-ордынским отношениям. Последующий разгром Тимуром Тохтамыша в 1395 г. серьезно обессилил Золотую Орду. Хотя зависимость русских земель от нее сохранялась еще длительное время, прежний контроль ханов над ними уже не мог быть восстановлен. Этот факт также является общепризнанным в современной историографии (см. например, Миргалеев, 2003, 2007; Гагин, 2006, 2009; Сафаргалиев, 2013; Зубов, Назаров, Хушваков, 2023; Зубов, Назаров, 2023).

Закат Золотой Орды был обусловлен, прежде всего, слабостью власти этого государства, которое сотрясилось многочисленными переворотами правящих кланов. Всеобъемлющее изучение военной компании 1391 года, и в том числе, установление и

подтверждение места битвы на Кондурче, позволит по – другому, посмотреть на историю формирования новых государственных образований – Ногайской Орды, Казанского и Крымского ханств, возвышения Московского княжества при Великом Московском князе Василии (I) Дмитриевиче и начала формирования нового могущественного государства – России.

Без сомнения, военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году стал краеугольным камнем исторических, политических процессов в конце XIV века и привлекает в последнее время повышенное внимание со стороны ведущих историков, археологов, культурологов, политологов и многих других профильных учёных и специалистов в разных странах, но прежде всего в Российской Федерации, Республике Узбекистан, Республике Казахстан, Исламской Республике Иран, а также Республике Азербайджан.

В научном сообществе есть позитивные результаты изучения этого исторического события. Однако до сих пор, не исследованы в полном объеме проблемы объективных причин начала военного противостояния Тимура и Тохтамыша, не проанализирован маршрут движения многотысячного войска Мавераннахра и маневров кочевых военных подразделений Золотой Орды, не выявлены места бивуаков и военных лагерей, не локализовано точное место генерального сражения на Кондурче, а также пути отступления золотоордынских отрядов и их переправ через Волгу. Возникает много проблемных вопросов по результирующей части военного похода и достижения его стратегических целей.

С целью восстановления исторических реалий средневековой истории Евразии и решения проблем политической и военной истории населения Волго-Уралья и Средней Азии в эпоху Средневековья ($3/4$ XIV – $1/4$ XV вв.) в Самарском университете была запущена пилотная программа для разработки Международного междисциплинарного научно-исследовательского историко-археологического проекта «Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году» на 2025-2029 гг. Суть проекта заключается в комплексном исследовании всего доступного комплекса источников, ландшафтов и объектов археологического наследия с применением не только собственно исторических и археологических, но также естественнонаучных и инженерных методов. Данный проект объединяет в себе научную, образовательную, культурную, туристическую и научно-просветительскую функции. Одной из финальных задач проекта видится подготовка к формированию и созданию в Самарской области военно-исторического музея-заповедника федерального уровня на базе выявленных военных лагерей и места генерального сражения.

Главной трудностью полевых исследовательских задач является огромная территория выполнения поисковых работ. Самарский университет со своими партнерами по совместным научным исследованиям обладает новейшими аэрокосмическими технологиями сканирования и анализа ландшафта с целью выявления памятников археологии и их дальнейшего изучения с использованием современных естественнонаучных методов. Но даже при таком современном научно-исследовательском оснащении и вложении серьезных финансовых средств в поисковые археологические работы предположительные временные затраты достаточно весомы.

Поисковые работы по определению места средневекового сражения важны не только для решения научных задач по военной и политической истории, но и для развития особого вида туризма, который включает в себя посещение бывших полей сражений и

мест военно-исторической направленности. Это довольно новое направление в туризме охватывает многие аспекты путешествия. В процессе такой туристско-экскурсионной вовлеченности реципиент может получить значительную информацию о культуре и обычаях других народов, связанных с военной историей. Основу туристско-экскурсионной направленности в контексте военного похода Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак составляет исторический и культурный потенциал России и Узбекистана.

Выявление уникальных военно-исторических объектов позволит задать четкий ритм успешного развития туризма в регионе, поскольку уникальные исторические события и яркие исторические личности в сочетании с объектами культурного (археологического) наследия, связанных с битвами, являются сильным побудительным мотивом для посещения.

Следует отметить, что военно-исторический туризм, особенно построенный на местах конкретных сражений тесно связан с событийным туризмом. В этом ключе рассматриваются и фестивали, посвященные сражениям. В России такие военно-исторические фестивали рассматриваются как важный элемент пробуждения общественного интереса к военной истории, гордости за подвиги предков. По данным Российского военно-исторического общества (РВИО) в России ежегодно проходит более 50 военно-исторических фестивалей, в которых участвует свыше 11 000 представителей клубов военно-исторической реконструкции и 1 700 000 зрителей из России и зарубежья. Среди них крупнейшие российские фестивали – «День Бородино» в Подмосковье, «Гумбинненское сражение» в Калининградской области, «Открытое небо» в Ивановской области (Военно-исторические фестивали, 2025). В Самарской области с 2003 года проводится этно-исторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыш» (Артёмов, 2014). К первому фестивалю отделом археологии музея имени Алабина в музее истории Красноярского района была открыта выставка «Тимур, Тохтамыш и Золотая Орда», в 2005 году выставка «Битва 1391 г. на реке Кондурче» была вывезена непосредственно на фестивальную поляну, где десятки археологических находок экспонировались в шатре под открытым небом, её посетило несколько тысяч зрителей. Данный фестиваль зародился как общественная инициатива, а его организацией занимались Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, администрация Красноярского муниципального района, министерство культуры и молодежной политики и департамент развития туризма Самарской области. С некоторыми перерывами и изменениями в названии фестиваль проводился вплоть до 2024 года. В 2021 году в рамках юбилейного V международного этно-исторического фестиваля уже с новым названием «Русь. Эпоха объединения» был организован представительный научный симпозиум в формате круглого стола из ведущих специалистов медиевистики и военной истории из России, Узбекистана, Казахстана Беларуси и Франции.

Наиболее близкой по тематике и времени музеефицированного события является создание в 1996 году государственного музея-заповедника «Куликово поле». Хотя время его становления имеет значительно более долгую историю. По некоторым данным еще первый русский император Петр I, наблюдая за строительством шлюзов на Иван-Озере, посетил место сражения 1380 года и заложил основы сохранения памятников Куликовской битвы – повелел охранять от вырубки многовековые дубы Зеленой Дубравы (Куликово поле. История музея-заповедника). Современный музей-заповедник «Куликово поле» является крупнейшим научным и образовательным центром в границах достопримечательного места как объект культурного наследия федерального значения

«Достопримечательное место «Куликово поле и памятники на нем», имеет площадь 7556 га и расположено в трех муниципальных районах Тульской области. В его состав входят: поле Куликовской битвы 1380 г., 6 особо охраняемых природных территорий и геоботанических памятников, музейно-мемориальные комплексы в с. Монастырщино и на Красном холме, 28 археологических и исторических памятников (Куликово поле. Официальная информация).

Совсем недавно, трудами сотрудников Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН, было выявлено место Судбищенской битвы (24-25 июня 1555 года) между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева и войском крымского хана Давлет-Гирея в период правления на Руси царя Ивана IV Грозного. С XIX века были попытки локализации этого места сражения, в 1995 году около села Судбище был открыт мемориал в память о битве 1555 года и только в 2021 году археологами под руководством О.А. Радюша было обнаружено точное место Судбищенской битвы (Судбищенская битва, 2024. С.7, 12), где проводились археологические работы вплоть до 2023 года. В этом же году открылась выставка «Археология полей сражений: Судбищенская битва», на которой были представлены новые находки и результаты исследований места сражения. В настоящее время ведется масштабная работа по сохранению историко-культурного наследия и разрабатываются планы музеефикации для внедрения в туристскую направленность военно-исторического профиля.

Таким образом, в России развитие военно-исторического туризма считается приоритетной сферой туристической индустрии, являясь важным средством создания культурных связей. Проводятся мероприятия по восстановлению и адаптации использования объектов военно-исторического туризма в туристических целях, с каждым годом растет количество соответствующих фестивалей и тематических мероприятий.

В этом ключе совершенно понятен интерес к Кондурчинскому сражению военного похода Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году, как возможной точке притяжения научной, образовательной и туристической деятельности международного характера. В научной сфере появляется возможность получения новых научных данных по политической и военной истории населения Волго-Уралья и Средней Азии в эпоху Средневековья, разработки и апробации новых комплексных мультидисциплинарных исследований в современной археологии, издание научных монографий и каталогов по теме исследования. В образовательной системе координат важным является вовлечение российских и узбекских ученых, студентов и аспирантов в международную научно-исследовательскую деятельность, издание учебных пособий и разделов учебников. В сфере популяризации новейших достижений в области изучения истории и культуры России и Узбекистана считаем крайне важным создание документальных фильмов и книг для людей, интересующихся историей своего края. В рамках просветительских, образовательных и учебных целей уже начата разработка раздела экспозиции по военному походу Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году в Виртуальном музее археологии Самарского университета (Зубов и др. 2022).

Кроме всеобъемлющего изучения военной компании 1391 года для Самарского региона крайне важно позитивное продвижение в международном сотрудничестве и социально-экономическом развитии муниципальных территорий области посредством формирования туристической привлекательности в историко-культурном плане. В регионе имеются достаточные ресурсы для развития разнообразных видов туризма, а такое перспективное направление военно-исторического, событийного, познавательного и

природного характера может стать весьма значимой точкой притяжения общероссийского и международного уровня. В рамках этого со всех сторон приоритетного направления видится разработка и внедрение в туристскую практику новых туристических маршрутов исторической направленности для российской, казахстанской и узбекской аудитории и формирование устойчивого развития международных связей путем совместных научных исследований и совместной разработки новых продуктов туристско-экскурсионной деятельности.

Возможно самой амбициозной идеей является разработка предложений для проектирования государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Кондурча. 1391». Думается, что после результирующего проведения всех научных исследовательских работ этот замысел будет иметь право на существование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Артёмов А. Свои на поле боя не было // Другой город. 18 июня 2014. https://drugoigorod.ru/timur_vs_tochtamouse/ Дата обращения: 11.01.2025.
2. Военно-исторические фестивали // Российское военно-историческое общество. <https://rvio.histrf.ru/projects/project-activity/festivals/2016> Дата обращения: 10.02.2025.
3. Гагин И.А. Битва на реке Кондурче 1391 года // Материалы Всероссийской научной конференции «Битва на Воже и Куликовское сражение (история и культура средневековья)». Рязань, 2006.
4. Гагин И.А. Токтамыш-хан в истории Среднего Поволжья (к вопросу о битве на реке Кондурча в 1391 году) // Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. 2009. Том 11, № 2.
5. Зубов С.Э., Назаров А.М., Хушваков Н.О. Битва на Кондурче в 1391 году: некоторые вопросы изучения и локализации места сражения (в соавт. с) // Историко-культурная центральность и наследие больших и малых караванных дорог. В фокусе Центральная Азия: коллективная монография по итогам Международного научного симпозиума «Историко-культурная центральность Центральной Азии и наследие больших и малых караванных дорог» (Самарканд, 25 мая 2022 года) / отв.ред. Д.В. Сапрынская. – Москва:РАС, 2023. – С.107-115.
6. Зубов С.Э., Назаров А.М. 1391 год. Битва на Кондурче: проблемы и перспективы изучения // Золотоордынское наследие: Материалы VII Международного Золотоордынского Форума «Цивилизационное значение принятия Ислама Волжской Булгарией и Золотой Ордой: интеграционные процессы в средневековой истории России», Казань, 14–16 декабря 2022 г. Выпуск 5. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2023. – С.89-94
7. Зубов С.Э., Букина О.В., Рафикова Н.В., Виртуальный музей археологии: архитектура музейного пространства // Археология евразийских степей, 2022. №5. С.244-253.
8. История музея-заповедника // Музей-заповедник «Куликово поле». <https://kulpole.ru/about/istoriya-muzeya>. Дата обращения 30.11.2024.
9. Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. – Казань: Алма-Лит, 2003. 164 с.
10. Миргалеев И.М. Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура. – Казань: Институт истории АН РТ, 2007. – 108 с.
11. Официальная информация // Музей-заповедник «Куликово поле». <https://kulpole.ru/about/oficialnaya-informaciya>. Дата обращения 30.11.2024.
12. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – М.: Книга по требованию, 2013. – 280 с.
13. Судбищенская битва. История открытия поля сражения. Фотоальбом. – Орел: БУКОО «Орловский краеведческий музей», Типография «Картуш», 2024 – 80 с., илл.

Рис. 1. Карта-схема похода Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 г.
(По материалам: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Kondurcha_River)

Рис. 2. Карта-схема расположения валов со рвами на территории Самарской области – А, Б – участок с валом в междуречье рек Кондурча и Сок (Красноярский район Самарской области), В – участок с валом у реки Бол. Кандабулак (Сергиевский район Самарской области)

Рис. 3. Территория поиска места сражения войск Амира Тимура и Хана Тохтамыша на карте-схеме расположения военных лагерей противоборствующих сторон на территории Самарской области